

Bioma Stats: explorando dados de uso e cobertura da Terra com *R* em escala nacional

Ana Beatriz Oliveira Prado, Luan Nicolas da Silva de Oliveira, Giulia Canali Forace, Lucca Setembre Cestari, Jorge Luís Rodrigues Pantoja-Filho, Iuri Emmanuel de Paula Ferreira,¹

Grupo de Modelagem Estatística em Ciências Ambientais (CeMECA),² Centro de Ciências da Natureza (CCN), Campus Lagoa do Sino, Universidade Federal de São Carlos, Buri, SP

Resumo

Bioma Stats is an *R* package for automated analysis of geospatial land use and land cover data in Brazil. It integrates MapBiomias data, computes landscape metrics, and uses a collaborative network for efficient georeferenced data distribution. The purpose of this work is to present a tutorial on the *Bioma Stats* program and to demonstrate its application through a case study involving an environmental analysis of a farm in the countryside of São Paulo State.

1 Introdução

As mudanças nos biomas em todo o mundo, provenientes das atividades antrópicas, vêm causando instabilidades como o desmatamento e a perda de biodiversidade. Diante desse cenário é essencial compreender os padrões de uso e ocupação do solo, suas mudanças ao longo do tempo e os impactos ambientais [1, 2]. Dessa forma, para obter essa compreensão, a modelagem ambiental é utilizada a partir de dados espaciais, sensoriamento remoto, imagens de satélite e registros *in situ* [3].

Com o avanço das tecnologias de sensoriamento remoto, vivencia-se atualmente a era do Big Data, em que o volume de dados gerados por sensores só aumenta [4, 5]. Já o processamento e a conversão desses dados em informações úteis para a tomada de decisão ainda se mostram tarefas complexas e desafiadoras, especialmente em locais que enfrentam limitações em infraestrutura computacional e na formação de capital especializado.

A realização de análises ambientais com dados georreferenciados, como os disponibilizados pelo MapBiomias, geralmente exige um fluxo de trabalho estruturado, dividido por etapas, como: reclassificação de mapas, reprojeção, recorte por área de interesse, filtragem, aplicação de máscaras, resumos estatísticos e, por fim, visualização gráfica. Tais etapas requerem o uso de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) especializados, como: QGIS ou ArcGIS, além de linguagens de consulta como SQL ou ferramentas de geoprocessamento em nuvem, como o Google Earth Engine [6–8].

Para responder à demanda por ferramentas mais práticas, acessíveis e reprodutíveis, foi desenvolvido o pacote *Bioma Stats*, um programa de código aberto em *R* voltado à análise estatística de dados ambientais georreferenciados [9]. A ferramenta permite importar mapas de uso e cobertura da Terra com base em delimitações definidas, além de extrair atributos da paisagem e realizar análises espaciais automatizadas, integrando-se a pacotes consolidados como o *landscapemetrics* do *R* [7].

O *Bioma Stats* foi concebido para automatizar fluxos de trabalho recorrentes na análise de dados ambientais georreferenciados, tornando o processo mais eficiente e acessível. O programa é uma solução ponta-a-ponta, que reúne em uma única plataforma todo o fluxo de trabalho, desde o download automático

¹ iuri@ufscar.br

² <https://www.cemeca.ufscar.br/>

das bases, o pré-processamento e a organização dos dados, até a geração de estatísticas personalizadas e métricas da paisagem, reduzindo a necessidade de etapas manuais dispersas e aumentando a reprodutibilidade das análises. O pacote inclui ferramentas como a importação direta de mapas de uso e cobertura do acervo do MapBiomias, a construção de mapas com atribuições de infraestrutura, o cálculo de métricas de paisagem como a fragmentação, densidade de borda e índice de agregação, além da visualização de séries temporais em diferentes recortes geográficos. A ferramenta ainda conta com um sistema de distribuição colaborativa de dados, baseado na arquitetura peer-to-peer, o que permite fornecer apenas os fragmentos necessários para cada análise, otimizando o tempo de acesso e reduzindo a carga sobre servidores centrais. Por sua interface simplificada e natureza reprodutível, o pacote é uma ferramenta útil para pesquisadores e estudantes interessados em diagnósticos com base em dados espaciais e temporais.

O objetivo deste trabalho é demonstrar a estrutura e as funcionalidades do pacote *Bioma Stats*, por meio de um tutorial. Neste trabalho, o uso do *Bioma Stats* foi exemplificado na paisagem agrícola da Fazenda Escola “Lagoa do Sino” (FELS), localizada no município de Buri-SP, onde se situa um dos *campi* da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A FELS é um laboratório a céu aberto, destinado a estudos de manejo sustentável e agricultura regenerativa. A partir desse exemplo, evidencia-se o potencial da ferramenta para apoiar diagnósticos ambientais no Brasil, de forma rápida e reprodutível.

2 Metodologia

A estruturação do programa consiste em sete etapas em sequência: a instalação do pacote, definição do recorte espacial, carregamento dos dados, exportação e reutilização dos objetos, cálculo de áreas, visualização dos mapas e cálculo de métricas da paisagem. No *Bioma Stats*, o usuário pode definir qualquer delimitação de área no território nacional para realizar a análise. O programa processa séries temporais anuais, a partir de 1985, e o usuário pode escolher qualquer intervalo de tempo. Como exemplo, neste trabalho analisou-se a área da FELS ao longo de quatro décadas (1990 - 2020).

A instalação do programa é executada através do repositório GitHub do projeto. A partir do carregamento do devtools, o pacote pode ser instalado através da função `install_github`, sendo carregado com o comando `library(biomastats)`.

Após a instalação, o pacote possui a definição do recorte espacial do campo de estudo. Isso pode ser feito através de duas possibilidades. A primeira consiste na importação de arquivos shapefile (*.shp*) fornecidos pelo usuário ou já inclusos no próprio pacote, ou ainda pela criação automática de um recorte a partir de coordenadas geográficas centrais, especificando seu formato (podendo ser circular, quadrada ou hexagonal) e também o tamanho do polígono. A função `make_polygon` concede essa criação automatizada, o que facilita o início das análises mesmo sem arquivos vetoriais prévios.

Para o carregamento dos dados de uso e cobertura da Terra é utilizada a função `load_rasters`, que é capaz de fornecer duas abordagens distintas: o download automático através de rede colaborativa de distribuição de arquivos geoespaciais ou através da importação de dados locais já baixados da plataforma MapBiomias. Nos dois casos, o usuário precisa informar o intervalo de tempo do recorte temporal. Para áreas pequenas e médias é recomendada a primeira abordagem, enquanto que para recortes maiores como estados inteiros ou biomas, a opção mais adequada é a importação local.

Após o carregamento dos dados, os objetos gerados podem ser exportados no formato *.RData*, permitindo seu arquivamento, replicação ou distribuição para outros usuários do programa. O próprio pacote já contém exemplos prontos disponíveis na pasta interna *examples*, facilitando o aprendizado do fluxo de trabalho.

Após o carregamento e processamento dos dados, o cálculo de áreas de diferentes classes da paisagem é realizado através da função `get_area`, que executa correções geográficas com base nas coordenadas dos pixels, com o auxílio da função `area` do pacote *raster* [10]. Os resultados são disponibilizados através de tabelas organizadas por ano e classe e incluem, também, gráficos de séries temporais, que podem ser exibidos em formato de áreas empilhadas ou perfis por classes.

A visualização espacial dos dados é produzida por meio da função `land_vis`, permitindo a geração

Figura 1. Mudanças no Uso e Ocupação da Terra na Fazenda Escola “Lagoa do Sino” (FELS), Buri - SP em diferentes décadas. (A) Progressão temporal de uso e ocupação para as diferentes classes da paisagem entre os anos de 1990 e 2020. (B.1 a B.4). Uso e ocupação nos anos de 1990 (B.1), 2000 (B.2), 2010 (B.3) e 2020 (B.4). (C.1 e C.2) Distribuição de uso e ocupação em 1990 e 2020, respectivamente. Resultados obtidos com o programa *Bioma Stats*. Dados: Projeto MapBiomias, 2022.

de mapas de uso e cobertura da Terra para qualquer intervalo de tempo selecionado. As cores e legendas possuem padrões já estabelecidos pela plataforma MapBiomas. Ainda, a função `land_dist` permite a visualização da distribuição percentual e absoluta das classes através de gráficos de barras ou gráficos de setores.

Por fim, a função `biomastats_metrics` integra o pacote *landscapemetrics* [7], permitindo ao usuário a reclassificação da paisagem, reprojeção e o cálculo de métricas, como área média de fragmentos, número de manchas, comprimento de borda, densidade de borda, índice de agregação, entre outras (dados não apresentados). Os resultados são exportados em tabelas e gráficos no formato *ggplot2*, viabilizando edições e personalizações adicionais para fins de apresentação ou publicação. Para mais detalhes, acesse a página do projeto <https://iep-ferreira.github.io/biomastats/>.

3 Resultados e Discussão

A fazenda “Lagoa do Sino” tem uma área aproximada de $6,5 \text{ km}^2$ e, para sua análise, o sistema exigiu o download de uma quadrícula com aproximadamente 90 MB . O *Bioma Stats* realizou o carregamento e o recorte dos mapas anuais de uso e ocupação em menos de 30 segundos (i5-8265U 1,6GHz, 8GB DDR4), enquanto o cálculo das áreas (por classe e ano) e a organização de uma tabela resumo exportável foram realizados em apenas 0,94s. Os mapas anuais de uso e ocupação foram renderizados quase instantaneamente ($< 0,1 \text{ s}$) (Fig. 1).

O *Bioma Stats* permitiu analisar, de forma rápida e eficaz, a paisagem agrícola da FELS, em Buri-SP (Fig. 1). O software possibilitou o acesso aos mapas, com a ferramenta de download automático, além de fornecer modelos gráficos e tabelas detalhadas sobre o histórico de uso e ocupação na região e as suas métricas da paisagem. Observou-se a intensificação de uso na agricultura, especialmente no cultivo de grãos (soja), que substituiu a área destinada às pastagens e à criação extensiva de gado em meados dos anos 2000. Com o *Bioma Stats*, pôde-se observar padrões de fragmentação e conectividade da paisagem e sua evolução ao longo do tempo, oferecendo subsídios relevantes para o planejamento territorial e ações de conservação ambiental.

Agradecimentos

ABOP, GCF, LNSO e LSC agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelos fomentos nº 181494/2024-8, 181497/2025-5, 181266/2025-3 e 181258/2025-0, respectivamente.

IEPF e JLRPF agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo fomento Universal nº 406540/2023-3, que tornou este projeto possível.

Os autores agradecem aos demais colaboradores do Projeto *Bioma Stats* e a sua equipe de desenvolvimento (<https://iep-ferreira.github.io/biomastats/#agradecimentos>).

Os autores também agradecem ao Projeto MapBiomas pela disponibilização das coleções de uso e cobertura da Terra.

Referências

- [1] Eric F. Lambin, B.L. Turner, Helmut J. Geist, Samuel B. Agbola, Arild Angelsen, John W. Bruce, Oliver T. Coomes, Rodolfo Dirzo, Günther Fischer, Carl Folke, P.S. George, Katherine Homewood, Jacques Imbernon, Rik Leemans, Xiubin Li, Emilio F. Moran, Michael Mortimore, P.S. Ramakrishnan, John F. Richards, Helle Skånes, Will Steffen, Glenn D. Stone, Uno Svedin, Tom A. Veldkamp, Coleen Vogel e Jianchu Xu. “The causes of land-use and land-cover change: moving beyond the myths”. Em: **Global Environmental Change** 11.4 (2001), pp. 261–269. ISSN: 0959-3780. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0959-3780\(01\)00007-3](https://doi.org/10.1016/S0959-3780(01)00007-3). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378001000073>.

- [2] Andrea Belgrano, Federica Cucchiella, Dong Jiang e Marianna Rotilio. “Anthropogenic modifications: impacts and conservation strategies”. Em: **Scientific Reports** 13.1 (2023), p. 12009. DOI: [10.1038/s41598-023-38940-x](https://doi.org/10.1038/s41598-023-38940-x). URL: <https://doi.org/10.1038/s41598-023-38940-x>.
- [3] Gerard F. Laniak, Gabriel Olchin, Jonathan Goodall, Alexey Voinov, Mary Hill, Pierre Glynn, Gene Whelan, Gary Geller, Nigel Quinn, Michiel Blind, Scott Peckham, Sim Reaney, Noha Gaber, Robert Kennedy e Andrew Hughes. “Integrated environmental modeling: A vision and roadmap for the future”. Em: **Environmental Modelling & Software** 39 (2013). Thematic Issue on the Future of Integrated Modeling Science and Technology, pp. 3–23. ISSN: 1364-8152. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2012.09.006>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364815212002381>.
- [4] Xin Shen Deren Li e Le Wang. “Connected Geomatics in the big data era”. Em: **International Journal of Digital Earth** 11.2 (2018), pp. 139–153. DOI: [10.1080/17538947.2017.1311953](https://doi.org/10.1080/17538947.2017.1311953). eprint: <https://doi.org/10.1080/17538947.2017.1311953>. URL: <https://doi.org/10.1080/17538947.2017.1311953>.
- [5] Y. L. Lu, C. W. Liu, J. W. Li e J. W. Jiang. “CONSTRUCTION METHOD OF “CELL-CUBE” SPATIO-TEMPORAL DATA MODEL FOR BIG DATA”. Em: **The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences** XLII-3/W10 (2020), pp. 25–30. DOI: [10.5194/isprs-archives-XLII-3-W10-25-2020](https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-3-W10-25-2020). URL: <https://isprs-archives.copernicus.org/articles/XLII-3-W10/25/2020/>.
- [6] David C. Marvin, Lian Pin Koh, Antony J. Lynam, Serge Wich, Andrew B. Davies, Ramesh Krishnamurthy, Emma Stokes, Ruth Starkey e Gregory P. Asner. “Integrating technologies for scalable ecology and conservation”. Em: **Global Ecology and Conservation** 7 (2016), pp. 262–275. ISSN: 2351-9894. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2016.07.002>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989416300592>.
- [7] Maximilian H. K. Hesselbarth, Marco Sciaini, Kimberly A. With, Kerstin Wiegand e Jakub Nowosad. “landscapemetrics: an open-source R tool to calculate landscape metrics”. Em: **Ecography** 42.10 (2019), pp. 1648–1657. DOI: <https://doi.org/10.1111/ecog.04617>. eprint: <https://nsojournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ecog.04617>. URL: <https://nsojournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.04617>.
- [8] Yisa Ginath Yuh, Wiktor Tracz, H. Damon Matthews e Sarah E. Turner. “Application of machine learning approaches for land cover monitoring in northern Cameroon”. Em: **Ecological Informatics** 74 (2023), p. 101955. ISSN: 1574-9541. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2022.101955>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574954122004058>.
- [9] Iuri Emmanuel de Paula Ferreira, Kaik Octaviano Fontana, Cristiano Augusto de Souza, Mateus Faria Santa, Ruth Silva Souza, Paulo Guilherme Molin, Victor de Camargo Gomes, Leonardo Pedrotti e Ana Beatriz Oliveira Prado. **biomastats**. <https://github.com/iep-ferreira/biomastats>. Version 1.0.0. 2023.
- [10] Robert J. Hijmans. **raster: Geographic Data Analysis and Modeling**. R package version 3.6-20. 2023. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=raster>.